

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

CHIQUINDINI QAYTA ISHLASH ORQALI KULDAN TOZALOVCHI VOSITA OLIISH TEXNOLOGIYASI

¹Bobodavlatova Sevinch Ulug‘bek qizi

²Ismoilova Mashxura Qaxramon qizi

(PhD) ³O‘ralov Abdumannon Iskandarovich

^{1,2,3}O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, O‘zbekiston
sevinchbobodavlatova@gmail.com

Annotatsiya: Ko‘plab izlanishlardan ma‘lum bo‘lganidek, hozirgi vaqtda sayyoradagi eng muhim dolzarb global muammo bu-atrof-muhitning ifloslanishidir. Atrof-muhitni va tabiiy resurslarni saqlash uchun xom -ashyoni yaxshi boshqarish muhim. Buning uchun qayta ishlash muhim jarayon, chunki xom-ashyoni kamaytirishga, chiqindilarni qayta ishlashga va mahsulot tarkibiga kiritishga erishildi. Chiqindilarni qayta ishlash orqali nafaqat atrof-muhitning zararlanishini, balkim turli xil kasalliklarning oldini olishga erishildi. Go‘zapoya yongandan so‘ng hosil bo‘lgan kul faqatgina atrof – muhitni zararlashi mumkin edi. Kulni sanoatda biologik faol moddalar bilan birgalikda qayta ishlash orqali uy sharoitida paydo bo‘ladigan ko‘plab noqulayliklarni, xususan idish va buyumlardagi dog‘larni ketkazish maqsadida kukun holdagi tozalovchi vosita ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yildi. Ushbu mahsulot atrof–muhitga ziyon keltiradigan chiqindini qayta ishlash orqali hosil bo‘ldi .

Kalit so‘zlar: Chiqindilarni qayta ishlash texnologiyasi, biologik faol moddalar, kul, maydalangan marmar, limonen, CaCO_3 , NaCO_3 .

Chiqindilarni to‘plash va tashish ishlarini doimiy nazorat qilish, aholining bu boradagi madaniyati va mas‘uliyatini oshirish masalalariga e‘tibor berish odamlarning sog‘ligi, turmush faravonligini yaxshilashdagi asosiy vazifadir. Shu bois bu masala bilan har bir tumanda doimiy shug‘ullanish kerak.

Sh.Mirziyoyev

Hozirgi vaqtda sayyoradagi eng muhim, dolzarb, global muammo bu-atrof-muhitning ifloslanishidir. Qayta ishlash nima uchun muhim? Atrof muhitni va tabiiy resurslarni saqlash uchun xom ashyoni yaxshi boshqarish muhimdir. Zamonaviy dunyo bir joyda turmaydi. Ishlab chiqarish har yili o‘tib boradi, aholi

o'sishi va shaharlarning kengayishi davom etmoqda. Shu bilan birga ahlatni yoq qilish muammosi ancha ommalashgan. Yerdagi chiqindilar uchun maxsus axlatxonalar cheklangan miqdorda mavjud. Ularga yetkazib beradigan hajmlar ularning quvvatidan oshib ketadi, shuning uchun axlat tog'lari kun sayin ortib salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shuning uchun yuqori sifatli chiqindilarni qayta ishlash zavodlarini yaratishga ehtiyoj bor.

Chiqindilarni qayta ishlash atmosferadagi karbonat angidrid gazini kamaytiradi. Energiya sarfi kamayishi bilan karbonat angidrid ishlab chiqarilishi va issiqxona effekti kamayadi. Boshqacha qilib aytganda, qayta ishlash sayyoramizga yordam berish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishda yordam berish demakdir.

Havoning ifloslanishini kamaytiradi. Havoning sifati va sog'lom turmush tarzi o'rtasidagi bog'liqlikka e'tibor qaratsak, bu juda muhimdir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, ushbu ifloslantiruvchi moddalar miqdori qancha past bo'lsa, bizning yurak-qon tomir va nafas olish tizimlarimiz shunchalik yaxshi bo'ladi. Qayta ishlash orqali ishlatilgan materiallar va chiqindilarni yangi mahsulotga aylantirish mumkin [1,6,7].

Xususan, sanoat chiqindilarni qayta ishlash orqali inson ehtiyojini qondiruvchi mahsulot ishlab chiqarish hamda atrof-muhitning ifloslanishining oldi olinadi. Go'zapoya yongandan so'ng hosil bo'lgan kul faqatgina atrof muhitni zararlaydi. Lekin uni uy sharoitida, bog'dorchilikda, dehqonchilikda, o'simliklarning unumdorligini oshirish, parazit mikroorganizmlarga qarshi kurashishda kul samarali, arzon va qulay, samarali usul hisoblandi. Kulni sanoatda biologik faol moddalar xususan, mahsulotga hush bo'y hid beruvchi va ko'pirtiruvchi xususiyatga ega faol moddalar qo'shiladi. CaCO_3 , NaCO_3 , anion sirt faol modda, maydalangan marmar, limonen (hushbo'y hid berish uchun) kabi moddalar g'o'zapoya yongandan so'ng hosil bo'luvchi kul bilan sanoatda kukun holida maxsus yelim idishlarda ishlab chiqariladi [2,3].

Kuldan tozalovchi vosita olishdagi xom-ashyo xarajatlari

	Mahsulot	Miqdori	Narxi
1	Kul	300gr	500 so'm
2	CaCO_3	10gr	1500 so'm
3	NaCO_3	10gr	1500 so'm
4	Anion sirt faol modda	20gr	1000 so'm
5	Maydalangan marmar	15gr	1000 so'm
6	Limonen(hid beruvchi)	15gr	500 so'm
7	Yelim idish	1 tasi o'rtacha 30gr	500 so'm
	JAMI	400gr	6500 so'm

Xulosa qilib aytganda, chiqindilarni qayta ishlash orqali nafaqat inson salomatligiga ziyon yetmaydi, balki atrof -muhit ifloslanishining oldi olinadi hamda inson ehtiyojlarini qondiruvchi mahsulot ishlab chiqariladi. G‘o‘zapoya yongandan so‘ng hosil bo‘luvchi kulni qayta ishlash orqali ham yaxshi natijalarga erishish mumkin. Tabiatimiz rang-barangdir. Uning bag‘rida unib o‘sovchi har bir o‘t o‘simlik shifobaxshdir Shunday ekan, shifobaxsh ne‘matlar bo‘y cho‘zuvchi tabiatimizni asrab-avaylash biz uchun farzdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Novikov Yu. V. “Ekologiya, atrof muhit va odam” Moskva 1998 yil
2. Golubev, I. R. Novikov Yu.V. “Atrof-muhit va uni muhofaza qilish”.
3. Xorunjaya T. A. “Ekologik xavflarni baholash usullari”. 1998 yil.
4. Nikitin D.P., Novikov Yu.V. "Atrof-muhit va inson". - M.: 1986 yil.
5. Radzevich N.N., Pashkang K.V. "Tabiatni muhofaza qilish va o'zgartirish". Ma'rifat, 1986 yil.
- 6.. Novikov Yu.V. ”Ekologiya, atrof-muhit va inson” 1998 yil.
7. Uralov A.I., Ganijonov D.M., Mustafaqulov M.A. Maxsar (*Carthamus tinctorius* L) – o‘simligi va uni tibbiyotda qo‘llash. Zamonaviy Innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjuman materiallari to‘plami (2022-yil 13-14-may) B. 263-267.
8. ДТ Хамраева, ОК Хожиматов, АИ Уралов. Рост и развитие *Ferula tadshikorum* Pimenov в условиях интродукции. *Acta Biologica Sibirica* 5 (3), 172-177
9. МД Тургунов, ВП Печеницын, НЮ Бешко, АИ Уралов, ДА Абдуллаев. Биологические особенности редких видов семейства *Iridaceae* Juss. Флоры Узбекистана в условиях *ex situ*. *Acta Biologica Sibirica* 5 (2), 17-22
10. АИ Ўралов, С Бойкул, Қ Ахмедова. ТАБИЙ ШАРОИТИДА *ALLIUM* ТУРКУМИ АЙРИМ ТУРЛАРИНИНГ УРУҒ МАҲСУЛДОРЛИГИ. *Academic research in educational sciences* 3 (1), 164-169
11. АИ Уралов, ВП Печеницын. Зависимость семенной продуктивности луковичных видов *Allium* L. от количества листьев на генеративном побеге. Доклады АН РУз, 74-77